

УДК: 556.18(574)

ҚАЗАҚСТАНДА СУ МӘСЕЛЕСІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ ЖӘНЕ ОНЫ ШЕШУ ЖОЛДАРЫ

ЕРҒАЛИ БАЛБОТА
АМАНГЕЛДІ АЙСУ
БАЗАРБАЕВ АРМАН

1 курс студенттері, С. Сейфуллин ҚазАТЗУ

Ғылыми жетекші: ҚҰРМАНОВА ӘДЕМІ ЖЕҢІСХАНҚЫЗЫ

С.Сейфуллин атындағы ҚазАТЗУ
Филология ғылымдарының магистрі
Шет тілдер кафедрасы

Аннотация: Бұл мақалада Қазақстандағы су мәселелерін қарастырады. Мұнда су ресурстарының азаю себептері, су тапшылығының табиғатқа, адамдарға және экономикаға әсері талданады. Сонымен қатар, суды үнемдеудің тиімді әдістері, заманауи технологиялар және мемлекет пен қоғамның ролі қарастырылады. Дүниежүзі елдерінің тәжірибелері де келтіріліп, Қазақстан жағдайында су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жолдары ұсынылады. Мақала оқырманға суды үнемдеудің маңызын түсінуге және табиғатты қорғау мәдениетін арттыруға көмектеседі.

Кілт сөздер: су ресурстары, суды үнемдеу, климаттық өзгерістер, экология, гидросфера, технологиялар.

Кіріспе. Су — адамзат өркениетінің дамуындағы негізгі факторлардың бірі. Тұщы судың жетіспеушілігі бүгінде әлемдік деңгейдегі күрделі экологиялық проблемалардың алдыңғы қатарында тұр. БҰҰ деректеріне сүйенсек, ХХІ ғасырдың ортасына қарай жер бетіндегі халықтың жартысынан астамы тұрақты су тапшылығы байқалатын аймақтарда өмір сүретін болады. Бұл жағдай азық-түлік қауіпсіздігіне, денсаулық сақтау саласына, өнеркәсіпке, энергетикаға, экожүйелердің тұрақтылығына және экономикалық дамуға тікелей әсер етеді.

Қазақстан үшін су мәселесі одан да өзекті. Еліміздегі су ресурстарының басым бөлігі трансшекаралық өзендер арқылы келетіндіктен, су қауіпсіздігі тек ішкі экологиялық саясатқа ғана емес, халықаралық әріптестікке де тікелей байланысты. Соңғы онжылдықта климаттың жылынуы, мұздықтардың еруі, өзен-көлдердің тартылуы және суды тиімсіз пайдалану Қазақстанды су тапшылығының шынайы қатеріне жақындатып отыр.

Осы еңбек су ресурстарының жалпы жағдайын, олардың азаю себептерін, су тапшылығының салдарын және су үнемдеудің ғылыми негізделген жолдарын кең көлемде талдауға арналған.

Су ресурстары – кез келген мемлекеттің экономикалық, әлеуметтік және экологиялық қауіпсіздігінің басты көрсеткіштерінің бірі. Қазақстан су қоры шектеулі әрі климаттық жағдайы қуаң аймаққа жататын ел болғандықтан, су мәселесі жылдан-жылға күрделене түсуде. Халық санының өсуі, ауыл шаруашылығының дамуы, өнеркәсіптің кеңеюі және климаттың өзгеруі су тапшылығын күшейтіп отыр. Сондықтан су ресурстарын тиімді басқару мен қорғау қазіргі таңда мемлекеттік деңгейдегі маңызды стратегиялық міндетке айналды.

Қазақстандағы су мәселесінің өзектілігі. Қазақстан аумағында өзендер мен көлдердің таралуы біркелкі емес. Елдің солтүстік және шығыс аймақтарында су қоры көбірек болса, оңтүстік және батыс өңірлерде су тапшылығы айқын сезіледі. Сонымен қатар, Қазақстандағы су ресурстарының едәуір бөлігі трансшекаралық өзендерге тәуелді, яғни судың белгілі бір көлемі көршілес мемлекеттерден келеді. Бұл жағдай су қауіпсіздігін қамтамасыз етуде сыртқы факторларға тәуелділікті арттырады.

Ауыл шаруашылығы – суды ең көп тұтынатын сала. Суару жүйелерінің ескіруі мен тиімсіз пайдаланылуы су ысырабына әкелуде. Кей аймақтарда егістік алқаптарының 40 пайызға жуығында су жоғалту көрсеткіші жоғары. Сонымен қатар, өнеркәсіптік қалдықтар мен тұрмыстық ағынды сулардың өзен-көлдерге төгілуі су сапасының төмендеуіне себеп болып отыр.

1-кестеде Қазақстанда суды үнемдеудің жолдары көрсетілген.

Суару технологияларын жаңарту	Тамшылатып суару — суды 50%-ға дейін үнемдейді. Спринкерлік суару — судың біркелкі таралуын қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған суару жүйелері — топырақ ылғалын өлшеу арқылы су мөлшерін реттейді.
Жаңбыр суын жинау технологиялары	тұрғын үйлерде; ауыл шаруашылығында; өндірісте қолдануға болатын тиімді әрі арзан әдіс.
Мемлекеттік деңгейдегі шаралар	су кодексін жаңарту; трансшекаралық келісімдерді жетілдіру; суды есептеу жүйесін енгізу; су тарифін оңтайландыру.
Экологиялық білім және мәдениет	– су ағызуды азайту, – тұрмыстық техникаларда үнемді режим қолдану, – ақауларды жөндеу, – табиғи ресурстарға жауапкершілікпен қарау.
Экологиялық мониторингті цифрландыру	қашықтан зондтау; спутниктік бақылау; автоматты өлшеу жүйелері
Су үнемдеудің инновациялық технологиялары	Smart Water жүйелері Дрондармен егістікті ылғалдандыруды бақылау Жасанды интеллект арқылы су пайдалану анализі Тұщыландыру технологиялары (RO мембраналары, термодистилляция)

1-суретте көрсетілгендей, ауыл шаруашылығында - су тұтынудың 60–65%-ы ауыл шаруашылығына тиесілі. Қазақстанда әлі күнге дейін атызды суару кең таралған — бұл әдіс судың 50%-ға дейін жоғалуына әкеледі.

Қалаларда -ескі құбырлар қолдануы салдарынан су далаға кетеді.

Өнеркәсіпте - суды қайта пайдалану деңгейі төмен.

Инфрақұрылымның ескіруі. 50 жылдан астам уақыт бұрын салынған су жүйелері судың көп мөлшерінің ысырап болуына жағдай жасайды.

Климаттың өзгеруі де су тапшылығын одан әрі ушықтыруда. Мұздықтардың еруі, өзен ағысының азаюы және жауын-шашын мөлшерінің тұрақсыздығы су қорына кері әсерін тигізуде. Әсіресе, Оңтүстік Қазақстан өңірінде су тапшылығы әлеуметтік және экономикалық мәселелердің туындауына себеп болуда.

2- кестеде су тапшылығының салдары берілген.

Су тапшылығының салдары	Негізгі мәселелер
Экологиялық салдары	өзен-көлдердің тартылуы; балық, құс және өсімдік түрлерінің жойылуы; топырақтың тұздануы; шөлейттену үдерісінің күшеюі.
Әлеуметтік салдары	халықтың сапалы ауыз суға қолжетімділігінің төмендеуі; құрғақшылық салдарынан миграцияның күшеюі; суға тәуелді аурулар санының артуы.
Экономикалық салдары	ауыл шаруашылығы өнімділігінің төмендеуі; энергия өндірісінің (ГЭС) қысқаруы; өнім бағасының көтерілуі; мемлекетке түсетін экономикалық шығындардың артуы.

Қазақстандағы су ресурстары: қазіргі жағдайы және негізгі мәселелер ғалымдарды алаңдатады.

Су ресурстарының құрылымы алуан түрлі. Қазақстанда 85 мыңнан астам өзен-көл бар, бірақ олардың көпшілігі шағын су арналары. Ірі су жүйелері негізінен Іле, Ертіс, Сырдария, Шу, Талас және Жайық өзендеріне байланысты.

Қазақстанда сонымен қатар, трансшекаралық тәуелділік басым. Еліміздегі су ресурстарының 45%-ы көршілес елдерден келеді. Қытайдағы Іле және Ертіс бойындағы су қоймаларының көбейуі, Өзбекстан мен Қырғызстандағы су реттеу жүйелері Қазақстан үшін стратегиялық маңызды.

Мұздықтардың азаюы. Ғалымдар соңғы 40–50 жылда Қазақстандағы мұздықтар көлемі 40%-ға дейін қысқарғанын айтады.

Бұл:

- Іле, Шелек, Күнгей Алатауы өзендерінің деңгейіне;
- суармалы егіншілікке;
- тұтыну мен энергетикаға тікелей әсер етеді.

Судың ластануы және сапасының төмендеуі, өнеркәсіп орындары шығаратын ағынды сулар мен ауыл шаруашылығында қолданылатын химикаттар, қалалық канализация жүйелерінің тозуы су сапасының төмендеуіне әкеледі.

Қалалық өзендер мен көлдердің экожүйелері бүлініп, биологиялық алуан түрлілік азайып келеді.

Су ресурстарының жетіспеушілігі ауыл шаруашылығы өнімдерінің азаюына, азық-түлік қауіпсіздігінің әлсіреуіне алып келеді. Сонымен қатар, ауыз судың тапшылығы халық денсаулығына тікелей әсер етеді. Ластанған суды пайдалану түрлі жұқпалы аурулардың таралу қаупін арттырады.

Экологиялық тұрғыдан алғанда, көлдер мен өзендердің тартылуы биологиялық әр түрліліктің азаюына әкеледі. Балық қорының қысқаруы, шөлейттену үдерісінің күшеюі табиғи тепе-теңдіктің бұзылуына себеп болады.

Су мәселесін шешу жолдары. Қазақстандағы су мәселесін шешу кешенді әрі жүйелі шараларды талап етеді. Ең алдымен, су ресурстарын тиімді басқару жүйесін қалыптастыру қажет. Су үнемдеу технологияларын ауыл шаруашылығында кеңінен енгізу – негізгі міндеттердің бірі. Тамшылатып суару әдісі суды бірнеше есе үнемдеуге мүмкіндік береді.

Екіншіден, су инфрақұрылымын жаңғырту қажет. Ескі құбырлар мен каналдарды жөндеу арқылы су шығынын азайтуға болады. Сонымен қатар, су тазарту қондырғыларын жаңарту арқылы ауыз су сапасын арттыру – халық денсаулығын қорғаудың маңызды тетігі.

Үшіншіден, трансшекаралық су көздерін бірлесіп басқару бойынша көрші елдермен тұрақты келіссөздер жүргізу қажет. Су бөлісуде әділ және ғылыми негізделген шешімдер қабылдануы тиіс.

Төртіншіден, халық арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыру маңызды. Суды үнемдеу, табиғи ресурстарды қорғау туралы білімді арттыру – ұзақ мерзімді шешімдердің бірі.

Жердегі су ресурстары және олардың экологиялық рөлі маңызды. Гидросфера және тұщы судың таралуы. Жер шарындағы судың жалпы мөлшері шамамен 1,4 млрд км³ болса, оның 97%-ы мұхит суларынан тұрады. Таза, тұщы су қоры — небәрі 2,5%, оның үштен екісі мұздықтар мен мәңгілік қар күйінде сақталған. Адамзатқа қолжетімді тұщы судың үлесі — жалпы судың 1%-ына да жетпейді.

Қазақстандағы шөлейттену және оның су тапшылығымен байланысы

Су тапшылығы → топырақтың деградациясы → ауыл шаруашылығы өнімділігінің төмендеуі.

Қызылқұм, Мойынқұм, Бетпақдала аймағындағы өзгерістер.

Шөлейттенуге қарсы күрестің халықаралық тәжірибелері.

Бұл шектеулі ресурс планетадағы барлық экожүйелердің қалыпты жұмыс жасауын қамтамасыз етеді. Судың табиғи айналымын қалыпқа келтіру жаһандық мәселе. Судың булану, конденсация, жауын-шашын, жер беті және жер асты ағыстары арқылы жүруі табиғи тепе-теңдікті сақтайды. Алайда адам әрекеті бұл айналымға климаттық, физикалық және химиялық тұрғыдан өзгерістер енгізуде. Булану қарқынының артуы, жауын-шашын режимінің бұзылуы, өзен ағысының төмендеуі су тапшылығының өршуіне әкеледі.

3-кестеде суды үнемдеу жеке адамның қарапайым дағдылары көрсетілген.

Судың экологиялық құқықтық аспектілері	Қазақстанның Су кодексі Трансшекаралық сулар туралы халықаралық келісімдер Экологиялық жауапкершілік
Судың мәдени және тарихи маңызы	Қазақ халқының суға қатысты дәстүрлері Көшпелі қоғамдағы су көздерін пайдалану мәдениеті Су – тіршіліктің символы ретінде
Суды үнемдеу бойынша жастар мен мектептерге арналған бағдарламалар	эко клубтар «Жас эколог» жобалары волонтерлік бастамалар ғылыми үйірмелердің зертханалық жұмыстары
Су ресурстарын зерттеудің ғылыми әдістері	гидрологиялық модельдеу су сапасын химиялық талдау қашықтан зондтау (спутниктік суреттер) геоақпараттық жүйелер (GIS)

Су ресурстарын тұрақты басқарудың болашағы әр тұтынушыға тікелей байланысты. Ол үшін жасанды су қоймаларын көбейту. Тасқын су кезеңінде суды сақтап, құрғақшылықта пайдалану. Жер асты су қорларын толықтыру (аквиферді толтыру технологиялары). Әлемде кең таралған әдіс — Қазақстанда да болашағы зор. Суды қайта пайдалануды жетілдіру қажет. Қалалардағы өнеркәсіп орындары мен тұрмыстық жүйелерден шыққан суды тазалап, қайта пайдалану — дамыған елдерде кең таралған әдістерді меңгеру және тиімді қолдану үшін мамандар даярлануда.

Жергілікті қауымдастықтарды тарту үшін халықтың су үнемдеу мәдениеті артуы — тұрақты даму кепілі екенін насихаттау нәтижесін берері сөзсіз.

Қорытынды. Қазақстандағы су мәселесі – тек экологиялық емес, әлеуметтік және экономикалық маңызы бар күрделі мәселе. Оны шешу үшін мемлекеттік саясатты жетілдіру, жаңа технологияларды енгізу және қоғамның жауапкершілігін арттыру қажет. Су ресурстарын ұтымды пайдалану – елдің тұрақты дамуы мен болашақ ұрпақтың әл-ауқатын қамтамасыз етудің басты кепілі.

Су — шектеулі және орны толмайтын ресурс. Қазақстанның су қауіпсіздігі климаттық, экологиялық, экономикалық және геосаяси факторларға тәуелді. Су тапшылығының күшеюі — болашақ ұрпақ үшін үлкен қатер. Сондықтан суды үнемдеу тек жеке адамдардың ғана емес, мемлекет, қоғам, ғылым және халықаралық серіктестік деңгейінде жүзеге асуы қажет міндет.

Тиімді басқару, заманауи технологиялар, экологиялық мәдениет, инфрақұрылымды жаңарту және трансшекаралық ынтымақтастық — Қазақстанның су қауіпсіздігін қамтамасыз етудің негізгі жолдары.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазбеков А. Су ресурстарын қорғау және тиімді пайдалану.
2. Бейсенова Ә.С., Шілдебаев Ж.Б. Экология және қоршаған ортаны қорғау.
3. Оспанова Г.С., Бозшатаева Г.Т. Жалпы экология.
4. Сегізбаев Ж., Әубәкіров Қ. Экология және табиғатты қорғау.
5. Сағынбаев Ж. Экологиялық саясат және табиғатты басқару.
6. Молдахметов М., Тілемісов М. Қазақстанның табиғи ресурстары.
7. Су шаруашылығының негіздері — Қазақ ұлттық аграрлық университеті.
8. Жоламанов С. Табиғатты пайдалану негіздері.
9. Байдәулетов Б. Қазақстан экологиясы және табиғатты қорғау.